

Avaliação experimental da integridade das vestimentas de proteção radiológica de uma sala de radiologia intervencionista

Otávio Joaquim Tavares
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-7402-2419

William de Souza Santos
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-3828-5000

Lucio Pereira Neves
Instituto de Física
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-9152-7972

Ana Paula Perini
Instituto de Física
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-3398-3165

Resumo — A radiologia intervencionista é uma especialidade do radiodiagnóstico, onde são realizados exames usando raios X, gerando imagem dinâmica e em tempo real. Este fato reflete diretamente na área médica proporcionando uma cirurgia de curta extensão, diminuindo a probabilidade de infecções e tornando um processo mais rápido para a recuperação do paciente. Esse procedimento, devido à sua longa duração, pode acarretar em uma dose alta no paciente e na equipe médica, presente na sala de exame durante o procedimento. Levando isto em consideração é importante que os itens de proteção radiológica, como avental plumbífero e protetor de tireoide, estejam íntegros, para minimizar a dose absorvida pelos indivíduos ocupacionalmente expostos durante o exame. Os resultados obtidos neste trabalho apontaram que todos os aventais plumbíferos e protetores de tireoide se apresentaram íntegros e em boas condições.

Palavra chave – Radiologia Intervencionista, avental plumbífero, protetor de tireoide.

Abstract - Interventional radiology is a diagnostic radiology specialty, where X-ray examinations are performed, generating a dynamic and real-time image. This fact reflects directly in the medical area providing a short extension surgery, reducing the probability of infections and making a faster process for patient recovery. This procedure, due to its long duration, causes a high dose in the patient and the medical staff, present in the examination room during the procedure. Taking this into consideration, it is important that items of radiological protection, such as a lead apron and thyroid collar, are intact to minimize the dose absorbed by occupationally exposed individuals during the examination. The results obtained in this work showed that all the aprons and thyroid collars were in good conditions.

Keywords- Interventional Radiology, lead apron, thyroid collar.

I. INTRODUÇÃO

Uma das especialidades do radiodiagnóstico muito utilizada nas últimas décadas é a Radiologia Intervencionista (RI), que permite realizar exames com imagens em tempo real, proporcionando a avaliação do movimento [1, 2, 3]. Algumas das vantagens da RI são a viabilidade na execução de procedimentos complexos, com pequenos cortes cirúrgicos, o que diminui a probabilidade de desenvolver infecções, e com isso, obtém-se uma recuperação rápida do paciente, diminuindo, consequentemente, o tempo de internação e dos custos hospitalares. Com todas essas vantagens, existe um aumento nesses procedimentos nos últimos anos [3, 4, 5].

Uma das aplicações de RI é a Cardiologia Intervencionista (CI), que envolve procedimentos médicos invasivos para diagnóstico e tratamento de cardiopatias. Este procedimento faz uso do cateterismo, onde fios cateteres são inseridos em artérias, possibilitando assim o diagnóstico [4]. Levando em consideração o tempo de exposição à radiação ionizante, pelos pacientes e indivíduos ocupacionalmente expostos (IOE), faz com que seja necessário o monitoramento das doses de radiação, e sempre que possível, a utilização de métodos para diminuição das mesmas, sem prejudicar a qualidade da imagem [6]. Por se tratar de radiação ionizante, existem normas e parâmetros que devem ser seguidos, buscando sempre diminuir as doses de radiação [7].

Como a utilização de radiação ionizante pode causar os efeitos biológicos danosos, é de responsabilidade dos profissionais da saúde em Radiodiagnóstico fazer uso dos Princípios de Radioproteção para evitar exposições desnecessárias nos IOE e nos pacientes, a fim de minimizar esses possíveis efeitos [8].

Durante os procedimentos de RI, o principal meio de segurança é a vestimenta de proteção radiológica (VPR), sendo os aventais plumbíferos e protetores de tireoide com equivalência que podem variar de 0,25 a 0,75 mm de chumbo, e os óculos plumbíferos, os principais tipos de vestimenta [9]. O uso de aventais plumbíferos é eficaz por atenuar a radiação ionizante e reduzir a dose ocupacional em até 75%, durante os procedimentos de RI [10]. De acordo

com a Portaria 453/98, anualmente, deve-se realizar testes para avaliação da integridade da VPR [7]. Além disso, essas vestimentas devem ser armazenadas em suportes adequados para preservar a sua integridade e não comprometer sua eficiência [10].

A análise da integridade dos aventais plumbíferos e dos protetores de tireoide consiste, na maioria das vezes, em colocar eles sobre uma mesa de exames e toda sua extensão ser exposta a fluoroscopia. As imagens formadas são, então, analisadas em monitores do próprio equipamento [11]. Vestimentas que apresentam falhas na continuidade do elemento interno, que seria a não homogeneidade em toda sua extensão, são avaliadas como não conforme [7, 10, 11].

Nesse trabalho foram avaliados os aventais plumbíferos e protetores de tireoide de uma sala de RI de um Hospital público e de grande porte. A avaliação consistiu na obtenção das imagens por raios X destas vestimentas de proteção, para avaliar a integridade de cada vestimenta.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Esse trabalho foi realizado em maio de 2019. A amostra total da pesquisa foi de 12 vestimentas de proteção radiológica, de uma sala de RI de um Hospital público e de grande porte, sendo 6 protetores de tireoide e 6 aventais plumbíferos.

As vestimentas de proteção têm como objetivo atenuar os feixes de radiações ionizantes, logo funcionam como barreiras de proteção individual [10].

Fig. 1: Cenário utilizado para obtenção das imagens para avaliação da integridade dos aventais plumbíferos e protetores de tireoide.

Dentre essas vestimentas encontram-se aventais, luvas, óculos, protetor de gônadas, protetor de tireoide e outras blindagens de contato, geralmente feitas com material plumbífero ou chumbo equivalente [7]. Testes de controle de qualidade são necessários para garantir a eficiência dos acessórios de radioproteção, de forma a verificar a sua integridade.

Para verificar a integridade das VPR, foram realizadas as imagens das vestimentas de proteção, utilizando o equipamento de fluoroscopia da marca Siemens modelo AXIOM iconos R100, com uma tensão no tubo de 70 kV, produto de corrente e tempo no tubo de 20 mAs e, tamanho de campo de 20 x 20 cm. Os aventais plumbíferos e os protetores de tireoide foram colocados sobre a mesa do equipamento de raios X, e os aventais e protetores de tireoide foram varridos em toda sua extensão. Ao término de cada análise das VPR, eles foram classificados como

conformes ou não conformes, caso apresentassem rasgos ou fissuras.

A Figura 1 mostra como foi realizado a obtenção das imagens da VPR.

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram avaliados 6 aventais plumbíferos, onde, todos apresentaram integridade em sua constituição. A Fig. 2 apresenta um exemplo de um avental plumbífero que foi avaliado. Alguns aventais plumbíferos apresentaram rasgos externos em diversas regiões, porém, a constituição de chumbo estava conservada quando observado na imagem da fluoroscopia.

Fig. 2: Imagem do Avental plumbífero no teste de conformidade (a) Lado externo do avental plumbífero e (b) Avental plumbífero visto na fluoroscopia.

Fig. 3: Imagem do protetor de tireoide no teste de conformidades (a) Lado externo do protetor de tireoide e (b) Sobreposição do material visto na fluoroscopia.

Verificou-se a integridade de 6 protetores de tireoide que foram avaliados como íntegros, pois não apresentaram irregularidades na blindagem.

A Fig. 3 apresenta apenas uma sobreposição do material no seu processo de fabricação, que não interfere na atenuação do feixe. As vestimentas apresentaram o elemento interno de proteção totalmente íntegro ou com dobras, que não acarretaram em uma falha de continuidade na constituição de chumbo, e, portanto, foram consideradas conformes.

Uma exigência da Portaria 453/98 se refere à avaliação da integridade dos acessórios e vestimentas de proteção individual, que deve ser realizada anualmente [7].

É importante ressaltar que os principais fatores que influenciam na rejeição da integridade do elemento interno dos aventais plumbíferos e protetores de tireoide estão relacionados com a maneira como eles são manuseados e armazenados [11].

Estudos identificaram que devido a proximidade do profissional à fonte de radiação, durante procedimentos de RI, as doses são elevadas, porém o uso de VPR com o elemento interno íntegro reduz a exposição dos trabalhadores [12]. Portanto, a avaliação da integridade destas vestimentas é de fundamental importância, pois vestimentas com falhas de continuidade passam a ilusão de segurança e proteção contra as radiações para os IOE, fazendo que o mesmo seja exposto a doses desnecessárias e potencialmente prejudiciais à saúde.

Neste trabalho todas as vestimentas de proteção avaliadas estavam íntegras, o que garante que o IOE está protegido da radiação espalhada, emitida do paciente e cama, por exemplo, durante os procedimentos de RI.

IV. CONCLUSÃO

O método adotado nesse estudo mostrou-se efetivo para avaliação da integridade dos aventais plumbíferos e dos protetores de tireoide. Com a obtenção das imagens de fluoroscopia a integridade das vestimentas foi avaliada. Esta avaliação de integridade das vestimentas é um teste de controle que deve ser realizado anualmente para proteção dos IOE contra radiações ionizantes. Um fator muito importante que deve ser incorporado nos serviços de radiodiagnóstico são cursos de capacitação para conscientizar os IOE sobre a importância da integridade total das vestimentas, e como armazená-las de maneira correta para evitar fissuras ou buracos. Para garantir isso elas devem ser guardadas em suportes adequados e, sob nenhuma hipótese, devem ser dobradas, sendo esse o principal motivo no aparecimento de fissuras. Caso alguma vestimenta se mostrasse não conforme, seria solicitada a Gerência do Hospital a compra de uma nova VPR.

Agradecimentos

Este trabalho foi parcialmente financiado pela Universidade Federal de Uberlândia, e pelas agências de fomento Brasileiras: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG, Projetos No. APQ-03049-15 e APQ-02934-15) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq, Projetos Nos. 421603/2016-0 e 420699/2016-3).

REFERÊNCIAS

- [1] A. C. P. Azevedo, "Radioproteção em serviços de saúde." unpublished.
- [2] L. V. Canevaro, Aspectos físicos e técnicos da Radiologia Intervencionista. Revista Brasileira de Física Médica, 3(1): 101-115; 2009.
- [3] T. Bahreyni, T. Zare, H. Batani, S. Esmaili, Organ and effective doses of patients arising from coronary angiography and percutaneous transluminal coronary angioplasty at two hospitals in Mashhad-Iran. Radiat Prot Dosim, 128(3): 363-6; 2009.
- [4] L. V. Canevaro, "Radiologia intervencionista." unpublished.
- [5] Icrp, Internacional Commission on Radiological Protection. Avoidance of Radiation Injuries from Medical Interventional Procedures. Publication 85, Annals of the ICRP. v.30, n.2, Vienna; 2000.
- [6] E. S. Luz, L. V. Canevaro, N. M. P. D. Ferreira; J. E. Campos, A importância do controle e qualidade em serviços de hemodinâmica e cardiologia intervencionista. Radiologia Brasileira. v.40, n.1, p. 27-32, 2007.
- [7] Ministério da Saúde. Portaria Federal 453: Diretrizes de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico. Brasília. 1998.
- [8] F. A. P. Soares, A. G. F. Pereira, R. C. Flor, Utilização de Vestimentas de Proteção Radiológica para Redução de Dose Absorvida: Uma Revisão Integrativa da Literatura. Radiologia Brasileira, v.44, n.2, p. 97-103. 2011.
- [9] Associação Brasileira de Normas Técnicas. Dispositivos de proteção contra radiação X para fins de diagnóstico médico. ABNT NBR IEC 61331. Rio de Janeiro, RJ: Associação Brasileira de Normas Técnicas; 2004
- [10] C. Miguel, F. S. Barros, R. S. Lenzion, J. G. Jr. Tilly, C. Kmiecik, A. S. P. S. Rocha, H.R. Schelin; "Avaliação do elemento interno de vestimentas de proteção radiológica utilizadas em hemodinâmica." unpublished.
- [11] M. D. Oliveira, R. L. Matos, G. Hoff, "Avaliação da integridade de Vestimentas de Proteção Individual utilizadas na área da Radiologia Diagnóstica" unpublished.
- [12] L. Tauhata, I. Salati, R. Prinzi, A. Prinzi, Radioproteção e Dosimetria., 9º revisão, Rio de Janeiro, 2013, pp 123-131.